

30-Sentabr, 2024-Yil

ERNEST HEMINGUEYNING HIKOYA YARATISH MAHORATI

Karomatova Mohinur Imom qizi

Abdijalilova Sarvinoz Yoqub qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti, Sirtqi ta'lim shakli,

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853584>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ernest Heminguey asarlaridagi urush davrida insoniyat jamiyatida ro'y bergan mudhish yo'qotishlar va insonlarning bir biriga bo'lgan munosabatlardagi tinim bilmas po'rtanalar, ijodkor asarlaridagi insoniylik tuyg'ulari va uni jahonga tanitgan asarlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ernest Heminguey, jurnalist-reportyor, Heminguey asarlari, urush, ruhiy holat, xarakterli uslub, "Alvido, qurol" asari, fashizm.

ERNEST HEMINGWAY'S STORY-MAKING SKILLS

Abstract. This article talks about the terrible losses that occurred in human society during the war in the works of Ernest Hemingway and the incessant changes in people's relationships with each other; the feelings of humanity in the works of the artist and his works that introduced him to the world.

Key words: Ernest Hemingway, journalist-reporter, Hemingway's works, war, state of mind, character style, A Farewell to Arms, fascism.

НАВЫКИ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ СОЗДАВАТЬ ИСТОРИИ

Аннотация. В данной статье говорится об ужасных потерях, произошедших в человеческом обществе во время войны в творчестве Эрнеста Хемингуэя и непрекращающихся изменениях во взаимоотношениях людей друг с другом, о чувствах человечности в творчестве художника и его произведениях, которые его познакомили миру.

Ключевые слова: Эрнест Хемингуэй, журналист-репортер, творчество Хемингуэя, война, душевное состояние, стиль персонажей, «Прощай, оружие», фашизм.

E.Heminguey qalamiga mansub yuzdan ortiq hikoyalar mavjud bo'lib, adib hayotlik chog'ining o'zida besh nafar hikoyalar to'plami chop etilgan bo'lsa, yozuvchi vafotidan keyin yana ko'plab hikoyalar to'plami takror-takror chop etib kelinmoqda. Ammo afsuski, o'zbek tiliga E.Hemingueyning barmoq bilan sanarli hikoyalari tarjima qilingan bo'lib, ularning soni o'ndan oshadi, xolos. Jumladan, "Frensis Makomberning omonat baxti", "Yengilmas", "Qotillar", "Yomg'irda qolgan mushuk", "Dahshatli kutish", "Doktor va uning ayoli", "Hindular chodiri",

30-Sentabr, 2024-Yil

“Maestro bilan suhbat” va boshqa suhbat yoki xatlaridir. Bu albatta, yozuvchining ummondek ijodi oldida ancha kam raqamlardir. Lekin shunga qaramay, o‘zbek kitobxonlari allaqachon E.Xemingueyning nomi, uning lo‘nda va ravon uslubi, dovyurak qahramonlari bilan allaqachon qadrdon bo‘lib ketgan. E.Xemingueyning mashhur hikoyalari juda ko‘p, shulardan biri “Yomg‘irda qolgan mushuk” asaridir. Mazkur hikoya o‘zbek tilimizga mohir tarjimon Olim Otaxon tomonidan professional tarzda tarjima qilingan va nufuzli jurnalimiz “Jahona dabiyoti” ning 2014 yil 12-sonida chop etilgan. “Yomg‘irda qolgan mushuk” (“Cat in the Rain”) hikoyasi 1925 yili yozuvchining “Bizning zamonlarda” (“In Our Times”) to‘plamida nashr etilgan.

Xemingueyning ayollar obraziga murojaat etish sababi va ularni o‘z asarlarida aks ettirganligi uning o‘z istagiga binoan emas, yoki Amerika tabiatiga xos bo‘lgani uchun ham emas, balki boshqa mamlakatlar adabiyotida ayol qahramonlarsiz asar yaratish nomukammal bo‘lgani sababdandir. Asarlaridagi ayollarning roli esa bosh erkak qahramonlarga ruhiy va jismoniy madad berish, ba‘zan esa aksincha, erkakni yerga urib, uni yolg‘iz va dahshatli hayotni bir o‘zi kechirishga hukmqilish, er-xotinlik rishtalarini tamomila uzib tashlab, bir o‘zini so‘qqabosh ahvolda qoldirishedi. Yana bir tomondan Xemingueyning ayrim hikoyalarida buning aksi ham ifodalanadi, mehr-muhabbatga tashna ayolning o‘tinchi yolvorishlari erkaktomonidan e‘tiborsiz va shafqatsiz holda qoldiriladi. Bu kabi syujet tizimi yozuvchining “Yomg‘irda qolgan mushuk” hamda “Begona fasl” nomli hikoyalaridamohirona tarzda yoritib berilgan”. “Yomg‘irda qolgan mushuk” hikoyasining bosh qahramoni amerikalik ayol ismsiz tarzda tasvirlanadi. Hikoya avvalida biz uni turmush o‘rtog‘i Jorj bilan Italiyadagi mehmonxonaga dam olgani kelganini ko‘ramiz. Mehmonxona dengizgaqarata qurilgan, orqasida bog‘i, ro‘parasida esa urush sharafiga katta haykal o‘rnatilgan maydoni bor. Butun hikoya davomida muttasil yomg‘ir yog‘ibturadi, shunday ekan, yosh juftlik tashqariga chiqolmay, xonalariga qamalib olishga majburbo‘ladilar.

Amerikalik ayol yog‘ayotgan yomg‘irni tomosha qilib turarkan, to‘satdan bog‘dagi stol ostida yomg‘irdan o‘zini panalagancha qunishib o‘tirgan mushukchaga ko‘zi tushadi. Birdan ayolning himoyasiz mushukchaga rahmi keladi va uni xonasiga olib chiqishni qattiq istab qoladi.

Biroq u tashqariga chiqqanida mushuk qayoqqadir g‘oyib bo‘ladi, umidi so‘ngan ayol mehmonxonaga quruq qo‘l bilan qaytib keladi. Shuyerda biz uning eri bilan kechgan suhbatidan erkakning ayolga nisbatanjuda beparvo, anchayin xudbin va boqi beg‘am bir kimsa ekanligini ko‘ramiz. U xotini mushukni olgani tashqariga chiqib ketayotganida ham yotgan joyidanboshini ko‘tarmaydi, quruqqina qilib “Yomg‘irda ivib ketma”, deb qo‘yadi, xolos. Ayolning bu munosabatdan ancha yillardan beri ko‘ngli o‘ksigan, u o‘zini butun umr yolg‘iz, e‘tiborsiz, mehrsiz holda his qilib yashagan. U o‘sha mushukchani hamqalbini ayovsiz ezayotgan

30-Sentabr, 2024-Yil

yolg'izlikdan, hasratlaridan qutqarish uchungina istagan, u bilan dardu g'amlarini biroz bo'lsa-da unutishni, taskin topishni xohlagan edi. Chunki ayol yaxshi bilardiki, bundan buyon ham unga erining mehr, e'tibor berishi anchadargumon edi. lohida e'tibor talab qiladi. U zamonaviy hayotning qarama-qarshiliklaridanbiri, pulning hukmronligi va ayniqsa ayollar hayotini izdan chiqarayotgan lavhalarini "Yomg'irdagi qolgan mushuk" hikoyasida tasvirlaydi. Hikoya davomida norozilik tuyg'usi tarqalib ketganga o'xshaydi, nimadir yetishmayotgandek bo'lib ko'rinadi. Asar qahramoni hayotda chinakam ayol bo'lishni hohlayotganini aytadi: "Men to'ydim", - deydi u. "Sochlarimni mahkam tortib, silliq qilishni va boshimning orqa tomonida katta tugun bo'lishini va ularga tegishni istayman", deydi u. U rostdanam ayol bo'lishni istar edi. Bunday bayonot paradoksal bo'lib tuyulishi mumkin. Axir u darhaqiqat bir ayol. "Yomg'irda qolgan mushuk" hikoyasini tahlil qilishni davom ettirar ekanmiz, shuni ta'kidlash kerakki, qahramonimiz qandaydir chuqur ma'noda ayol emasligidan qoniqmaydi, u erkin, sevimli, qadrlil ayol bo'lishni orzuqiladi.

Ammo erkakning ko'ziga hammasi joyidadek bo'lib ko'rinadi. Hikoya mobaynida faqat kitob o'qib yotadi. U ayoli inson sifatida o'zini qidirayotganini ko'rmaydi va his qilmaydi".

"Yomg'irda qolgan mushuk" hikoyasini o'zbek tiliga tarjima qilgan mohir mutarjim Olim Otaxon Xemingueyning hikoyachilikdagi badiiy mahorati, xususan, mehmonxona janobining ayol qalbida mehr uyg'ota olganligini shunday ifodalaydi: "Ziyarak, mulohazakor kitobxonda savol tug'iladiki, qanday qilib va nima sababdan shunday muhtasham mehmonxonaning yoshi ulug', martabali xo'jayini (hikoyada uni padrone deb atashadi) g'irt notanish ayolning beorom qalbiga yo'l topa oladi – avval u yomg'irda shalabbo bo'lmasligi uchun xizmatkordan soyabon berib yuboradi, keyin amerikalik ayol topolmagan mushukni topib unga yetkazadi. Ehtimol, oq-qorani tanigan, turmush qiyinchiliklari-yu, odamlarni yaxshi bilgani uchun shunday qilishni lozim topgandir; ehtimol, mehmonxonaga kelib ketayotganson-sanoqsiz mijozlar orasida o'zini doim yolg'iz sezgani uchun amerikalik ayolga hamdard bo'lgisi kelgandir". "Yomg'irda qolgan mushuk" hikoyasining yana bir muvaffaqiyati shundaki, o'quvchi unda ortiqcha ramzlarga, o'xshatish, metafora yoki troplarga duchkeldmaydi. Biroq Xeminguey uslubi shundayki, u hamisha o'z kitobxoniga soddalik va lo'ndalik orqali o'zining murakkab va mukammal g'oyalarini singdirishga erishib kelgan. "Unda (hikoyada) badiiy adabiyotda biz ko'nikkan sifatlar, tashbehlar, bo'rttirishlar, obrazli ifodalar uchramaydi – quruqqina yozilganday taassurot uyg'otadi. Lekin zohiran his-hayajonsiz, ehtirossiz, quruq tuyilgan bilan botinan to'laqonli, jo'shqin, ehtirosga limmo-lim asar. Ta'bir joiz bo'lsa, aysberg –muzqoyaning asosiy qismi suv ostida, ya'ni bu o'rinda matn zamirida, bir uchigina suv yuzasida ko'rinish beradi. Shu jihati bilan hikoya yozuvchi yaratgan "aysberg nazariyasi"ning barcha talablariga javob beradi". Hikoyaning eng kulminatsion

30-Sentabr, 2024-Yil

nuqtasi sifatida amerikalik olim Jozef Maykl quyidagi parchani keltiradi: “Hikoyaning juda ko‘p joylarida yengil kinoya ohangi ufurib turadi. Eng e‘tiborlisi, hikoya boshida yog‘a boshlagan yomg‘ir voqealar avj olgani sari uham kuchayib boraveradi. Yoki bog‘da yomg‘irdan berkinib o‘tirgan mushukni olgani chiqqanda amerikalik ayolga mehmonxona oqsochining bergan quyidagi savolini olaylik. U ayolga: – Ha perduto qualche cosa, Signora? (italyan. Biror narsangizni yo‘qotdingizmi, xonim.) Shunchaki berilgan bu savolda ayolning eng nozik dardlari aks etib turgandek bo‘ladi. U ayol zoti uchun eng kerakli, eng zarur bo‘lgan mehrni, muhabbat, e‘tibor, hurmatni yo‘qotgan, unga ichikkan edi”. Xeminguey hikoyalari o‘zining ixchamligi, lo‘nda va ma’noli dialoglarga boyligi, muallifning ortiqcha izohsiz yozilganligi bilan boshqa yozuvchilar ijodidan ajralib turadi. “Yomg‘irda qolgan mushuk” hikoyasida ham biz yozuvchining hikoya yaratish mahoratiga qoyil qolsak, bir tomondan asardagi ayol obrazining ismsiztarzda tasvirlanishiga qaramasdan, unga nisbatan o‘quvchi qalbida xayrixohlik, rahm-shafqat uyg‘ota olganligiga to‘la iqrор bo‘lamiz. Go‘yo Xemingueyning birgina ayol obrazi orqali butun Amerika, butun dunyo ayollari hamisha mehr, ehtirom, hurmat va e‘tiborga mutlaq loyiq ekanligini his qilamiz

REFERENCES

1. Uraeva, D. S., Sharipova, M. B., Zaripova, R. I., & Nizomova, S. S. (2020). THE EXPRESSION OF THE NATIONAL TRADITIONS AND BELIEFS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 469-472.
2. Sharipova, M. B., & Nizomova, S. S. (2018). The artistic image of the image of " water" in the poem. *ученый xxi века*, 11, 75.
3. Рахимов, Ф. Б., & Шарипова, М. Б. (2020). Место инноваций в решении современных проблем непрерывного образования. *Academy*, (5 (56)), 38-40.
4. Шарипова, М. Б., & Садуллоева, М. Б. К. (2020). Профессия «учитель» и её роль в обществе. *Проблемы педагогики*, (1 (46)), 24-25.
5. Ахмедова, М. Ш., & Шарипова, М. Б. (2016). Воспитание ребенка на основе народных традиций. *Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.*, 118.
6. Шарипова, М. Б., & Мустакимова, Г. А. (2019). Наследие мыслителей в эстетическом воспитании учащихся начальной школы. *Вестник магистратуры*, (10-5 (97)), 48-49.

30-Sentabr, 2024-Yil

7. Шарипова, М. Б., & Муродова, Ш. Ш. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *Научный журнал*, (9 (54)), 32-34.
8. Шарипова, М. Б. (2020). Саъдуллаева МБК РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6), 51.
9. Шарипова, М. Б., & Ашурова, Ф. А. (2020). Межличностные отношения в дошкольном возрасте. *Вестник магистратуры*, (1-5 (100)), 35-36.
10. Sharipova, M. (2020). " Alpomish" dostoni-o'zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. Шарипова, М. Б., & Истамова, З. (2020). Особенности этического воспитания детей дошкольного возраста. *Вестник магистратуры*, (1-5), 39.
12. Vaxshilloevna, M. S., & Shuhratovna, M. S. (2021). Description and interpretation of wedding customs in the epic " Alpomish". *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
13. Ravshanova, S. M. G. F. Q., & XOSLIGI, Q. D. O. Z. (2021). MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress.–2021*, 7.
14. Sharipova, M. (2020). O'lmas an'ana va marosimlar-ma'naviyatimizning nodir hazinasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
15. Sharipova, M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova, X. A. L. Q., & IFODASI, D. *Scientific progress*. 2021.№ 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlaridasovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-alpomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12.2021).
16. Sharipova, M. B. (2021). Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOH DAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 7.
17. Sharipova, M. B., Muslimova, L. M. Q., & XALQ, D. O. R. A. A. (2021). HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
18. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. (2019). Модульное обучение в системе образования. *Вестник магистратуры.–2019*, 4-3.
19. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).

30-Sentabr, 2024-Yil

20. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. (2021). ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ. *Вестник науки и образования*, (16-2 (119)), 106-108.
21. Sharipova, M. (2021, September). YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU, Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 116-117).
22. MA'NAVIY YARVA, O. R. D. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
23. Шарипова, М. Б., & Саидова, Д. Х. К. (2020). Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье. *Проблемы педагогики*, (3 (48)), 31-32.
24. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). ALPOMISH. *DOSTONI-BADIY BARKAMOL ASAR//Scientific progress*, (7).
25. Шарипова, М. Б. (2020). Ньёматова ШН ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *Вестник магистратуры*, (3-3), 102.
26. Vaxshilloevna, S. M. (2022). МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
27. Sharipova, M. B., & Jalolova, S. Z. Q. (2021). HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1114-1119.
28. Sharipova, M. (2023). РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА В ОБОГАЩЕНИИ ЖЕНСКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 31(31).
29. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).
30. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY ANAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7)